

УДК 658.512.23

JONLI TABIATNING KONSTRUKTIV TIZIMLARI.

Kambarova Oydin Sobirjanovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika universiteti
“Sanoat dizayn” kafedrasida dotsenti. O‘zbekiston Respublikasi,
Toshkent. Universitet ko‘ch. 2 a. E-mail

kambarova.oydin@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya bilan texnika o‘rtasidagi taqqoslov olib borilgan, muhandislik masalalarini organizmlarning tuzilishi va hayot faoliyatini tahlil qilish asosida hal qiladi.

Kalit so‘zlar: biologiya, texnika, muhandislik, struktura, hayot faoliyati, o‘rgimchak to‘ri, vantli konstruksiya.

Аннотация: в данной работе проведён сравнительный анализ между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов.

Ключевые слова: биология, техника, инженерные, структура, жизнедеятельность, паутинные нити, вантовая конструкция.

Jonli tabiatda funksiya va forma bir-biriga jips yaqin joylashadi va bir-birini o‘zaro shartlaydi. Tirik organizmlarda mexanik to‘qimalarning hosil bo‘lishi o‘shish intensivligi va boshqa ko‘plab tashqi omillarning ta‘siri bilan bog‘lanadi. Tabiiy shakllar yaxlitlik qismlarining uyg‘unlashgan muvofiqligi, rivojlanishning umumiy mantig‘ining yaxlitligi, shakl va tuzilishning o‘zaro bog‘lanishiga ega bo‘ladi.

Bionika – bu ilm-fanning uning sa‘y-harakatlari biologik tizimlar va jonli tabiatda kechadigan jarayonlarni tadqiq qilish va ulardan texnikada ijodiy foydalanishga qaratilgan sohasidir. Bionika — jonli tabiat bilan chambarchas bog‘langan fanlardan biridir. Bioarxitektura tabiiy shakldan nusxa ko‘chirmaydi, balki unga ijodiy yangi ma‘no beradi.

O‘rgimchak to‘rining iplari – inson qurollanmagan ko‘z bilan ko‘ra oladigan eng ingichka iplardir. O‘rgimchak to‘ri hayron qolarli darajada mustahkam: u xuddi

shunday diametrli po‘lat simga qaraganda mustahkamroq va shunchalik elastikki, o‘zining uzunligining qariyb to‘ridan biriga cho‘zilganda ham uzilmaydi. O‘rgimchaklarning ovchi to‘rlari o‘zida o‘ta turli-tuman osilib turadigan to‘qilgan inshootlarni taqdim qiladi, chunki bu jonivorning har bir turi o‘ziga xos bo‘lgan shakl va konstruksiyadagi shaklni quradi.

1 - rasm. O‘rgimchak to‘ri.

O‘rgimchak to‘ri uzun qayishqoq trosarga (po‘lat arqonlar) osilgan ko‘prik konstruksiyasining proobrazi bo‘lgan, u osma ko‘prikni qurishni boshlab bergan. Tortilgan ingichka iplardan tabiiy konstruksiyalarning qurilish tamoyili, shuningdek tortilgan iplar o‘rtasida membranalar ega bo‘lgan konstruksiyalar vantli konstruksiyalarning asosida yotadi. Ular uchun suvda suzadigan qushlarning pardali oyoqlari, baliqlarning suzgichlari, uchar sichqonlarning qanotlari prototip bo‘lib xizmat qilgan. Zamonaviy kostyum shaklini yaratishda trikotaj to‘qimalarda o‘rgimchak to‘rining takrorlanuvchi tuzilishidan foydalanilgan. Strukturalar va xaotik rasmlarda o‘ta ingichka viskoza va shoyi iplardan foydalanish bayram liboslari uchun juda qo‘l keladi. Zanglash va oksidlanish effektiga ega bo‘lgan metall iplar karkas – go‘yo tanadan alohida turadigan va hajmiy siluetlarni yaratadigan strukturani yaratish imkonini beradi. G‘umbakni eslatadigan trikotaj tana atrofida go‘yo to‘qilgan yoki bog‘langan iplar va lentalardan hosil qilinadi. U, bir tomondan, himoya vositpsidir, boshqa tomondan esa – harakatni chegaralab qo‘yadi.

Vantli konstruksiyalar katta oraliqqa ega bo‘lgan binolarning tom qoplamalari uchun samarali echim bo‘lib hisoblanadi – ular osilib turadi.

Arxitektura amaliyotida kenglikdagi panjarali tizimlarning – radiolyariylar, qo‘sh atomli suv o‘tlari, ba’zi bir zamburug‘lar, chig‘anoqlarning tuzilish tamoyilidan, hatto hech qachon sinmaydigan, faqatgina siqilish va cho‘zilishga ishlaydigan tos suyagi boshchasining makrostrukturasidan ham foydalaniladi. Bunday tizimdan tayanch ramalar, fermalar, ko‘tarish kranlarini konstruksiyalashda foydalanish mumkin. Olimlar, garchi muhandis tirik modellardan foydalanmagan bo‘lsada, Eyfel minorasining konstruksiyasi bilan odamning son suyagida kuch chiziqlarining taqsimlanishi bir xilligini aniqlaganlar. Taniqli matematik-konstruktor Le-Rekole skeletning biologik konstruksiyasining mustahkamligi materialda tekisliklarning emas, balki g‘ovak kengliklarning, ya’ni teshiklarning turlicha tarzda tutashgan ramkalarining mos keluvchi joylashishidan iboratligini aniqlagan. Suyaklar va boshqa konstruktiv modellarning tuzilishini konstruktiv o‘rganish asosida arxitekturada teshikli konstruksiyalar tamoyili dunyoga kelgan, u kenglikdagi yangi tizimlarni ishlab chiqishga tamal toshini qo‘ygan. Masalan, fransuz muhandislari teshikli konstruksiyalar tamoyilidan dengiz yulduzining tashqi skeleti ko‘rinishidagi ko‘prikni qurishda foydalanganlar. Perforatsiya, to‘qima, to‘rlar va engil prujinalanadigan yuzalarni yaratishga qodir bo‘lgan boshqa konstruksiyalardan dizaynerlar mebel ishlab chiqarishda keng foydalanadilar. YAltiroq to‘rli konstruksiyalar badiiy bezak vositasi sifatida qo‘llaniladi.

2 - rasm. Eyfel minorasi

Sterjen-vantli konstruktiv tizimlarning analogi vertikal bo'yicha sharnirli tutashtirilgan umurtqa pog'onalari bo'lishi mumkin.

Sterjenlar faqatgina siqilishga, vantlar – faqatgina cho'zilishga ishlaydi. Odam va hayvonlarning suyak-muskul tizimi ushbu tamoyilni aks ettiradi. Suyaklar – sterjenlar, muskullar esa – vantlardir.

Vantli tizimlarning tabiiy analogi doira shaklidagi o'rgimchak to'ri hisoblanadi. Bu tizim cho'zilishga ishlaydi va o'zining funksiyalarini bajarish uchun tayanch nuqtalarini talab qiladi, yaxshi tortilgan holatda yaxshi ishlaydi. Vantli ko'taruvchi konstruksiyalar va qoplamalar sterjen-vantli tizimlarga qaraganda ham engilroq bo'ladi.

O'rgimchak to'ri iplari — tabiatning ajoyib yaralmasi – odam qurollanmagan ko'z bilan ko'ra oladigan eng ingichka iplardir. Ular o'zida o'rgimchak tomonidan cho'ziluvchan suyuqlik ko'rinishida ajratib chiqariladigan, havoda bir lahzada qotadigan oqsillarning murakkab majmuasini taqdim qiladi. Yuzlab shunday qotgan iplar chirmashish bilan odam ko'ra oladigan ipni hosil qiladi. O'rgimchak to'ri hayron qolarli darajada mustaqkam: u xuddi shunday diametrli po'lat simga qaraganda mustahkamroq va shunchalik elastikki, o'zining uzunligining qariyb to'ridan biriga cho'zilganda ham uzilmaydi. SHu sababli o'rgimchaklarning tortilgan va o'ziga xos tarzda to'qilgan ovchi inshootlari shamol ta'siri va yomg'ir tomchilarining zarbalariga bardosh bera oladi. O'rgimchaklarning ovchi to'rlari o'zida o'ta turli-tuman osilib turadigan to'qilgan inshootlarni taqdim qiladi, chunki bu jonivorning har bir turi o'ziga xos bo'lgan shakl va konstruksiyadagi shaklni quradi. O'rgimchaklarning engil, ajoyib va mustahkam to'qimalari muhandislarning e'tiborini tortgan. Xususan, o'rgimchak to'ri uzun qayishqoq troslarga (po'lat arqonlar) osilgan ko'prik konstruksiyasining proobrazi bo'lgan, u mustahkam, chiroyli osma ko'priklarni qurishni boshlab bergan.

Tortilgan ingichka iplardan tabiiy konstruksiyalarning qurilish tamoyili, shuningdek tortilgan iplar o‘rtasida membranalarga ega bo‘lgan konstruksiyalarning qurilish tamoyili vantli konstruksiyalarning asosida yotadi.

Ular uchun o‘rgimchak to‘ridan tashqari, masalan, suvda suzadigan qushlarning pardali oyoqlari, baliqlarning suzgichlari, uchar sichqonlarning qanotlari va hokazolar prototip bo‘lib xizmat qilgan.

3 - rasm. O‘rgimchak to‘ri

4 - rasm. Moskvadagi Serebryaniy Bordagi noyob ko‘prik.

5 - rasm. Ostona shahridagi Xon Shatir inshooti.

Vantli konstruksiyalarda inshootning asosiy ko‘taruvchi elementi bo‘lib «po‘lat o‘rgimchak to‘ri» — turlicha tarzda tortilgan, ularga po‘lat, alyuminiy, yog‘och va hokazolardan ishlangan yupqa membranalar (pardalar) joylashtiriladigan po‘lat trosalar (po‘lat arqonlar) yoki trosalar tizimi (troslardan ishlangan fermalar) xizmat qiladi. Hozirgi kunda katta oraliqqa ega bo‘lgan binolarning tom qoplamalari uchun vantli konstruksiyalar eng samarali echim bo‘lib hisoblanadi. Osilib turadigan tom qoplamalariga ega bo‘lgan binolar dunyoning ko‘pgina shaharlarida qurilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Roland Glaser. Biologie Einmal Anders. – Berlin, 2005. –178.
2. Vincent Marteka. Bionics. – New York, 2000. – 145.
3. Goyipov B.I. Bionika. –T.: ToshDTU, 2013. – 84.
4. Shatskaya T.V. Uquv qulanma “Bionika” , - T.: ToshDTU, 2011. – 31.
5. Ensiklopediya dlya detey. Tom 2. - M.: «Avanta+», 2001. – 125.
6. Smirnova E.S. Kurs naglyadnoy geometrii. – M., 2002. – 201.
7. Sharigin I. F. Erganjieva L.N Naglyadnaya geometriya - M: Miros, 2002. – 92.
8. Atanasyan L.S., Butuzov V.F., Kadomsev S.B., Kiseleva L.S. Poznyak E.G., Yudina I.I. - M.: 2003. –102.

Internet tarmog‘ining resurslari:

1. Камбарова Ойдин Собиржановна Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii> (дата обращения: 14.01.2022).